

OCH TUSLI ADIR BO‘Z TUPROQLARI GUMUSINI YAXSHILASHDA DON – DUKKAKLI O‘SIMLIKLARDAN NO‘XATNI ROLI

Gaybullayeva Madina Furqatovna

Katta o‘qituvchi,
Farg‘ona davlat universiteti

Annotatsiya: Och tusli adir tuproqlari gumusini yaxshilashda don – dukkakli o‘simliklardan no‘xatni roli haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: ekologiya, don, tuproq, no‘xat, qishloq xo‘jaligi.

KIRISH

Mamlakatimizning rivojlanishini ilm-fansiz tasavvur qilish qiyin. Ilm-fan taraqqiyotida fundamental tadqiqotlar muhim ahamiyat kasb etadi. Aynan ular orqali yangi bilimlar o‘zlashtiriladi va nazariyalar shakllantiriladi, kelgusi amaliy tadqiqotlar va innovatsion ishlanmalar uchun mustahkam asos yaratiladi.

Xozirgi kunda mamlakatimiz qishloq xo‘jaligi samaradorligini oshirishda sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash va tuproq unumdorligini oshirish bo‘yicha o‘ta muxim vazifalar belgilab berilmoqda.

ASOSIY QISM

Don dukkakli ekinlar ekishda yuqori maxsuldorlikka erishish uchun avvalo tuproqning kimyoviy, mexanik va fizikaviy xususiyatlarini ijobiy tomonga o‘zgartiradigan don maxsulotlarini yetishtirishimiz kerak.

Buning uchun biz tuproqning meliorativ holatini yomonlashishi, tuproq unumdorligini oshiruvchi almashlab ekish tizimlarini joriy etilmayotganligi, eroziya jarayonlarini kuchayishi, tuproqqa asosiy ishlov berish tizimiga to‘liq amal qilmaslik, haydov va haydov osti qatlamlarida tuproqni zichlanishini ortishi, har xil kimyoviy vositalar bilan ifloslanishi, ekinlar strukturasi va ularning hosildorligini tuproq unumdorligiga monand ravishda muqobillashtirmasligi, o‘simliklarni oziqlantirish tartibini hamda tuproqqa qaytarilish qonuni muttasil buzilmoqda.

X. Atabayevaning ta’kidlashicha, no‘xat va mosh o‘simliklari Sharq mamlakatlari va Markaziy Osiyo respublikalarida, shu jumladan, O‘zbekistonda qadim-qadimdan ekib kelingan. Ular donidan to‘yimliliigi yuqori, quvvatbaxsh va shifobaxsh taomlar tayyorlangan.

Z. Boboqulov, D. Normurodov, A. Omonovlarning ta’kidlashicha, sug‘oriladigan yerlarning samaradorligini oshiruvchi asosiy omillaridan biri bu – boshqoli don ekinlarini no‘xat bilan almashlab ekishdan iborat. Chunki, no‘xatdan keyin boshqoli don ekinlari ekilsa, gektaridan olinadigan hosil 15 – 20 % ga oshadi, o‘rta hisobda tuproqda 50 kg/ga atrofida biologik azot to‘plashligi tajribalarda isbotlangan.

A. Omonov ta’kidlashicha, qishloq xo‘jaligini isloh etishda sug‘oriladigan yerlarning meliorativ holatini tubdan yaxshilashga alohida e‘tibor bermoqda. Respublikamizda ekinlar diversifikatsiyasini amalga oshirishda dukkali don ekinlarini sug‘oriladigan yerlarda joylashtirish va ularni ilmiy asoslangan yetishtirish texnologiyasini ishlab chiqish ham muhim ahamiyatga ega.

Farg‘ona viloyati iqlim sharoitida soya, loviya, no‘xat, mosh kabi o‘simliklar avvaldan ekib kelinadi. Bu o‘simliklarni ekishdan oldin ularning biologik xususiyatlarini aniqlash va ekologik omillarga bo‘lgan talablarini bilish har bir fermer va dexqon uchun mo‘l hosil olishning kaliti hisoblanadi, uni anglash tejimli usullarni amalga oshirishda qo‘l keladi.

Don – dukkali o‘simliklardan no‘xat – eng qurg‘oqchilikka chidamli dukkali madaniy o‘simlik hisoblanadi, dukkaklilar ekinlar oilasining boshqa fasol, loviya va boshqalar oldida pishganida chatnab ketmaydi va mexanizatsiyalashgan yig‘ish uchun mos keladi. Shuning uchun Respublikamizning o‘rmon-dashtlarida yuvilgan tuproqlarida suv, mineral o‘g‘itlar, shuningdek, intensivlashtirishning boshqa shartlari no‘xat ekishda o‘sishi va rivojlanishi, sifat xususiyatlari va hosildorligi qimmatli biologik xususiyatlarga ega navlarni almashlab ekishga kiritilishi afzalliklardan yaxshiroq foydalanish imkonini berishi va dukkaklarini o‘zgarishi, tuproq unumdorligini va keyingi hosildorlikni oshirishga qaratilganligi to‘g‘risida ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Almashlab ekishdagi o‘rni. No‘xat tuproqni azotga boyitadi, qator oralari ishlanadigan ekin sifatida dalani begona o‘tlardan tozalaydi. Sug‘oriladigan, shuningdek, lalmikor yerlarda no‘xat kuzgi don ekinlari uchun yaxshi o‘tmishdosh. No‘xat bahorda yoki kuzda ekilganda hosildan bo‘shagan maydonlar darhol haydalib makkajo‘xori don yoki silos uchun yoki kartoshka va boshqa ekinlar ekiladi. Ko‘plab o‘tkazilgan tajribalarning natijalariga ko‘ra no‘xat o‘zidan keyin tuproqda 40-80 kg/ga sof azot qoldiradi. No‘xatdan bo‘shagan dalalarga ekilgan g‘o‘za, kartoshka, makkajo‘xori, boshhoqli don ekinlari hosildorligi ortib, don sifati yaxshilanadi.

Xulosa qilsak, don-dukkakli ekinlardan no‘hat o‘simligida mineral o‘g‘itlardan foydalanilgan bo‘lsada, meyorlari hamda muddatlari bo‘yicha to‘liq o‘rganilmagan. Respublikamizdagi hamda xorijiy olimlarimiz tomonidan turli tuproq iqlim sharoitida ko‘plab ilmiy izlanishlar olib borilgan, lekin Farg‘ona viloyatining och tusli bo‘z tuproqlari sharoitida don-dukkakli ekinlardan no‘xat navlarini ekish muddatlari hamda mineral o‘g‘itlar bilan oziqlantirishda o‘simlikning o‘sishi, rivojlanishi va don hosildorligiga ta‘sirini o‘rganish bo‘yicha ilmiy izlanishlar yetarli darajada o‘rganilmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati.

1. Atabayeva X.N, Xudoyqulov J.B “O‘simlikshunoslik” darslik sifatida tavsiya etilgan “Fan va texnologiya” nashriyoti, Toshkent – 2018 y, 193 - 194 bet.
2. Boboqulov.Z, Normurodov.D, Omonov. A Kuzgi no‘xat urug‘larining dala unuvchanligi, o‘simliklarning qishlab chiqishi va hosilini yig‘ishtirishgacha saqlash. Agro ILM 2015y, №4, 28 betlar.
3. Omonov A.J “Kuzda ekilgan no‘xat navlari o‘sishi, rivojlanishi va hosildorligiga ekish muddatlarining ta‘siri” magistrlik dissertasiya, 4-bet, Samarqand – 2015.
4. Gaybullaeva M “Methods of influence of soil powing on growth, plant development and accumulation of clubberry bacteria” EPRA International Journal of Research & Development (IJRD) oktabr -2020. Pages 445-447

5. Nazarov M, Gaybullaeva M “The importance of using legumes today” ACADEMICIA An International Multidisciplinary Research Journal April-2021. Pages 1127 -1128

6. Gaybullaeva M “Influence of soil and climatic conditions of the experiment area in Fergana region on the weight of pea pods” Asian Journal of Multidimensional Research June – 2022. Pages 89 -90

7. Gaybullaeva M “Adirli tuproqlar sharoitida no‘xat o‘simligiga o‘g‘it ishlatishning samaradorligi” Agro ilm O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnali 2022 yil maxsus son 2. 83-84 betlar.

8. Abdullayeva M. Gaybullaeva.M “No‘xatni fotosintez jadalligi va maxsuldorligiga ekologik omillar ta‘siri” Ijodkor o‘qituvchi. 351 bet.

9. M.Abdullayeva, M.Gaybullayeva “Dukkakli o‘simliklarning (qizilmiya) tabobatdagi ahamiyati” Agro ilm O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi jurnali 2023 yil maxsus son 4. 38 bet.

10. Maxsuda To‘lanovna Abdullayeva, Madina Furqatovna Gaybullayeva (2022) “Och tusli bo‘z tuproqlarining gumusini yaxshilashda don–dukkakli o‘simliklarning roli” International scientific journal of Biruni Tom 1, № 2, Ctp 158-164.

11. Gaybullayeva Madina (2023) “Dukkakli ekinlar parvarishlashning texnologiyasi” Pedagogical sciences and teaching methods Tom 2, №22, CT- 142.

12. Gaybullaeva M. F. «The Role Of Biomass In Saving Natural Resources» //The American Journal of Horticulture and Floriculture Research. – 2021. – T. 3. – №. 02. – C. 1-6.

13. Gaybullaeva M, Makhsudova G, Akramov A «Technology of grain-leguminous plant care in the hungry bush soils of Fergana region» EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR) 616-617 бетлар.

14. Gaybullayeva M “Adirli tuproqlarda no‘xotning tuproq unumdorligi va azot to‘plovchi bakteriyalarga ta‘siri” O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi. № 4. 2021 yil. 34 bet.